

UM MESTRE ENTRE DUAS ESCOLAS: A trajetória acadêmica do arquiteto Delfim Fernandes Amorim (1937-1972)

BRASILEIRO, CAROLINA (1)

1. *Doutoranda do Programa de Doutorado em Arquitetura da Universidade de Coimbra.*
carolina_brasileiro@hotmail.com

RESUMO

O artigo discute a trajetória acadêmica do arquiteto e professor Delfim Fernandes Amorim, entre Portugal e Brasil, no período de 1937 a 1972. Em Portugal, são analisados os contextos que envolvem a sua formação, na Escola de Belas Artes do Porto (EBAP), e a sua posterior atuação como professor assistente de Carlos Ramos, no ano de 1951, na mesma instituição. No Brasil, o estudo volta-se para a análise da sua atuação como professor da Escola de Belas Artes de Pernambuco (EBAP) (1953-1959) e, posteriormente, da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Recife (1959-1972). O estudo destes dois momentos aponta para a sua contribuição na disseminação e consolidação dos princípios modernos no campo da arquitetura, com o rompimento do modelo estabelecido pelo sistema de ensino *Beaux-Arts*. O artigo também contribui para o debate sobre a circulação de ideias acerca da arquitetura produzida em meados do século XX entre Portugal e Brasil.

Palavras-chave: Delfim Amorim; Ensino da Arquitetura; Arquitetura Moderna.

Introdução¹

Portugal e Brasil são exemplos da pluralidade de expressões da modernidade, resultantes de contextos políticos e culturais distintos. Enquanto em Portugal a implantação da Arquitetura Moderna caracterizou-se por um processo conflituoso durante o Estado Novo, marcado pelas contradições entre a disposição de modernizar as infra-estruturas públicas e a expressão do conservadorismo do regime; no Brasil, o campo estava aberto às experimentações arquitetônicas, em sintonia com um programa de modernização do Estado. Existem, contudo, múltiplos pontos de contato entre estas trajetórias e figuras importantes no processo de circulação de ideias entre os dois países, através de matrizes identitárias comuns, como a língua, as tradições construtivas e a adaptação dos preceitos internacionais às particularidades locais.

Neste contexto, destaca-se a figura do arquiteto português Delfim Fernandes Amorim, nascido na Póvoa de Varzim, em 1917, formado pela Escola de Belas Artes do Porto (EBAP), em 1947, e radicado na cidade do Recife, no nordeste brasileiro, a partir de 1951, onde viveu até o seu falecimento, em 1972. No Recife, o arquiteto desenvolveu centenas de projetos arquitetônicos e atuou como professor, inicialmente na Escola de Belas Artes de Pernambuco (EBAP) (1953-1959) e, posteriormente, no curso de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Recife (1959-1972). Foi considerado, por alguns autores, como um dos responsáveis pela consolidação de uma possível escola de arquitetura – a Escola do Recife – que iria influenciar alunos e profissionais da época na construção de uma arquitetura moderna adaptada às especificidades locais (BRUAND, 1981; COSTA, 2006; AMORIM, 2001; SEGAWA, 2010).

O arquiteto tem um legado reconhecido no meio acadêmico brasileiro, com uma publicação principal que inventaria as suas obras projetadas e construídas e os textos que escreveu sobre arte, arquitetura e ensino – o livro *Delfim Amorim – Arquiteto* (SILVA et al., 1991). Também é recorrentemente revisitado por acadêmicos que transitam ou residem no Nordeste, seja através de teses de doutoramento (AMORIM, 1999; NASLAVSKY, 2004²; COSTA, 2006), artigos científicos e livros que abordam a Arquitetura Moderna em Pernambuco (AMORIM, 2001, 2019; NASLAVSKY, 2005; COSTA, 2008, 2012; MELO, 2016; RACHED, 2016; INGLEZ DE SOUZA, 2019).

Em Portugal, as publicações acerca da sua obra são mais escassas do que no Brasil, visto que o arquiteto emigrou pouco tempo depois de ter se formado. Amorim aparece citado por sua formação e atuação na

¹ Este artigo é resultado do trabalho realizado para a disciplina Seminário de Estudos Culturais 1, do programa de Doutorado em Arquitetura da Universidade de Coimbra, em Janeiro de 2020. A disciplina foi ministrada pelo professor Jorge Figueira e enquadrada na pesquisa (EU)ROPA – Rise of Portuguese Architecture: Fundamentals, Platform, Progression.

² Naslavsky desdobra os estudos iniciados na tese ao publicar o livro “Arquitetura Moderna no Recife – 1949-1972” (NASLAVSKY, 2012).

geração dos verdes anos da arquitetura moderna em Portugal, por Tostões (1997); como um dos membros fundadores da Organização em Defesa da Arquitetura Moderna (ODAM), por Rosa (2005); como professor assistente do Professor Carlos Ramos na EBAP, por Moniz (2019a, 2011); e tem o seu projeto para a Residência do Dr. António Rocha, em Guimarães, apresentado por Bandeira (2013).

A projeção da obra de Delfim Amorim em terras lusitanas intensificou-se após o seu centenário de nascimento, ocasião em que são organizadas duas exposições sobre a sua obra: uma na Biblioteca Municipal Rocha Peixoto, na Póvoa de Varzim, entre Abril e Maio de 2017, intitulada “Delfim Amorim em casa - centenário do nascimento 1917-2017”³; e a segunda no Círculo de Artes Plástica de Coimbra - Círculo Sereia, em Setembro de 2018, intitulada “Delfim Amorim. Uma visita à sua obra”⁴. (BANDEIRINHA et al., 2018).

Percebe-se, contudo, que tanto as publicações brasileiras, quanto as portuguesas, estão muito focadas na sua obra construída. O presente artigo busca resgatar a trajetória acadêmica de Delfim Amorim, tendo como objetivo principal discutir a sua formação, o seu papel como educador nas escolas onde atuou em Portugal e no Brasil e, conseqüentemente, a sua importância para a disseminação e consolidação da Arquitetura Moderna nestes dois países. Ao abordar estes aspectos, a investigação pretende, por fim, contribuir para o debate sobre a circulação de ideias acerca da arquitetura produzida em meados do século XX entre Portugal e Brasil.

1. O contexto de formação e atuação de Delfim Amorim em Portugal

A primeira fase que envolve a trajetória acadêmica de Delfim Fernandes Amorim corresponde aos seus anos de formação como arquiteto no curso de Arquitetura da Escola de Belas-Artes do Porto (EBAP), entre 1937 e 1947, e à sua posterior atuação como professor assistente de Carlos Ramos, na mesma instituição, em 1951. Este período, que perpassa três décadas, corresponde ao que Bandeirinha (2019, p.11) classifica como “tempo de viragem no ensino da arquitectura em Portugal, que corresponde também à pressão lenta e paulatina das práticas arquitetónicas em direção ao Movimento Moderno, desde o início da década de 1930 até ao final de década de 1960.”

Neste período, Portugal estava governado por um regime político autoritário – o Estado Novo – que, segundo Moniz (2019a, p. 15) “exerce uma efectiva influência na formação e na profissão [dos arquitectos], tanto pelo

³ A exposição foi comissariada pelos arquitetos Luiz Amorim e José Ribeiro. Para mais informações, ver: <http://www.cm-pvarzim.pt/biblioteca/index.php?op=exposicoes&id=14>

⁴ A exposição teve curadoria de Luiz Amorim, José António Bandeirinha, Carolina Coelho e Bruno Gil. Para mais informações, ver: <http://capc.com.pt/site/index.php/pt/delfim-amorim-uma-visita-a-sua-obra/>

aparato legislativo que cria, como pela acção direta sobre o funcionamento das escolas, na nomeação dos docentes ou na construção das suas instalações”.

Delfim Amorim ingressou no curso de Arquitetura ainda organizado nos moldes da *École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris*, cuja prática de ensino serviu de referência para a criação das Academias de Belas-Artes de Lisboa e do Porto, em 1836, que em 1881 transformaram-se em Escolas de Belas-Artes, com o curso de Arquitetura, Pintura e Escultura. (MONIZ, 2019, p. 23-28).

Quando Delfim Amorim ingressou no curso de Arquitetura, em 1937, as Escola de Belas-Artes de Portugal haviam passado por algumas reformas, sendo a Reforma de 1931 aquela que deu corpo ao curso que ele cumpriu. Esta reforma é resultado da reorganização do ensino artístico pela Ditadura Militar e teve participação de José Marques da Silva, que na altura era diretor da Escola de Belas-Artes do Porto (EBAP). (MONIZ, 2019, p. 41).

Após esta Reforma, o curso estruturou-se em dois módulos: Curso Especial (com duração de quatro anos) e Curso Superior, composto por Concursos (Grandes Composições, Esboceto, Arqueologia, Construção e Urbanização), estrutura muito parecida com a da *École*. De acordo com o plano de estudos do curso (ANEXO A), é possível observar que a formação dos estudantes de arquitetura era dominada por disciplinas voltadas para o desenvolvimento artístico, muito focadas “no desenho dos modelos das ordens clássicas e na realização de exercícios sem enquadramento realista” e com pouca preocupação com a formação científica ou técnica do arquiteto (FIGUEIRA, 2002, p.26). Nota-se, também, a ausência de Teoria da Arquitectura, que tinha sido introduzida em 1911, mas foi posteriormente retirada do plano de ensino. (MONIZ, 2019, p. 42).

O esquema de Concursos, que integrava os últimos anos de formação, adotava o “princípio da emulação” e sujeitava o aluno a regras rígidas no método de projecto. Segundo Moniz (2019a, p. 44) “o projecto definitivo é vinculado ao esboceto, que definia, numa sessão de 12 horas em espaço isolado, as linhas gerais do projeto e o partido da composição”. O autor pondera que estas regras limitavam a experimentação e a criatividade do aluno, já que, com o prazo de tempo a ser cumprido, o trabalho era definido à primeira ideia, geralmente utilizando-se de modelos convencionados.

Este ciclo de estudos completava-se através da realização de uma prova final, constituída por três etapas – estudo de um projeto arquitetônico, memória descritiva e prova oral – que a partir de 1936 ficou instituída como “Concurso para Obtenção do Diploma de Arquitecto (CODA)”. (MONIZ, 2019, p. 44).

Este modelo academicista “é consolidado até ao início da década de 1940, quando o sistema Moderno começa a ser reivindicado pelas escolas e pelos arquitectos no final da mesma década” (MONIZ, 2019, p. 17), em um cenário particular na disseminação do ideário moderno em Portugal, em momento de transformações culturais, sociais e políticas.

Um ponto chave para este período foi a realização do 1º Congresso Nacional de Arquitetura, em 1948, fundamentado nas atividades de dois grupos profissionais - da Organização em Defesa da Arquitetura Moderna (ODAM)⁵ e do grupo ICAT (Iniciativas Culturais Arte Técnica)⁶. De acordo com Tostões (1997, p. 33), “é a partir do Congresso Nacional de Arquitectura, em 48, que se sente emergir, segundo os vectores que ensaiámos caracterizar, uma nova geração e em paralelo uma vontade colectiva de mudança, de recusa consciente e mais teoricamente alicerçada, da arquitectura do estado novo”. A contestação ao ensino *Beaux-Arts* se fez presente no Congresso, em discursos como o proferido por Francisco Keil do Amaral, que criticou a ênfase essencialmente artística deste modelo, sugerindo que “a Escola, no que diz respeito ao curso de arquitectura, deveria, pois, ter como propósito a formação de bons técnicos, apetrechados com vastos conhecimentos, treinados em bons métodos de trabalho, de carácter bem formados e profundamente conscientes do papel do arquitecto no Mundo dos nossos dias”. (TOSTÕES, 2008, p.74).

Moniz (2019a, p. 85) ainda aponta dois momentos importantes neste contexto. O primeiro foi o final da Segunda Guerra, em 1945, que resulta em uma mudança na “perspectiva da sociedade sobre o arquitecto e principalmente na perspectiva do próprio arquitecto sobre a sociedade”. A reconstrução de cidades arrasadas, faz com que a “função artística [do arquitecto] , exaltada pelas Escolas *Beaux-Arts*, transforme-se agora numa função técnica, onde se apela à competência do arquitecto para resolver os problemas de uma sociedade em transformação” (MONIZ, 2019, p. 85). O segundo ponto é a entrada de Carlos Ramos para professor de arquitectura da EBAP, em 1940, figura que se tornará central no processo de Reforma Moderna do Ensino. De acordo com Figueira (2002, p. 27), Ramos “irá deslumbrar, com o seu comportamento flexível e inteligente, gerações de estudantes de arquitectos, criando um novo clima de funcionamento e uma outra urbanidade no seio da escola”.

Ao ingressar na EBAP, Carlos Ramos assumiu a 4ª cadeira, de Arquitectura e, já no discurso de posse, afirmou “a sua vontade de alterar o funcionamento das disciplinas de Arquitectura, ‘a mãe’ de todas as disciplinas” (MONIZ, 2011, p. 224). A síntese das suas propostas já havia sido divulgada em palestra realizada em 1935 para estudantes da EBAL e foram organizadas por Moniz (2011, p.265) em quadro comparativo com as propostas de Walter Gropius para o ensino (ver figura 1). Com estas propostas, ele põe em questão aspectos que considerava frágeis na *Beaux-Arts*, como o significado da Arquitectura e a importância do lugar. Segundo Moniz (2011, p.234), a sua atuação como professor neste momento é marcada por duas máximas “encarar

⁵ Organização constituída no Porto, em 1947, composta por 40 arquitetos que se assumiam claramente ao lado da Arquitectura Moderna e pretendiam divulgar os seus princípios (TOSTÕES, 1997, p. 30).

⁶ Este grupo surgiu em 1946, dinamizado por Francisco Keil do Amaral, a partir da reunião de arquitetos da nova geração, para ser um espaço de debate da arquitetura que se pensava e se fazia no período. O grupo adquiriu a revista *Arquitectura* para divulgação da produção arquitetônica do momento. (TOSTÕES, 1997, p. 24).

a escola como espaço de liberdade onde os alunos deveriam ser responsabilizados pelas suas escolhas e não condicionados a priori” e “aprender fazendo”.

Carlos Ramos

Walter Gropius

1. Que o aluno de arquitectura não desenhasse um único traço sobre o papel branco sem saber o que traduz e a sua relação com todos os outros;
2. Que ao proceder ao estudo de qualquer problema de arquitectura o fizesse sempre de acordo com o local para onde se destina;
3. Que as dificuldades e exigências do programa fossem sendo progressivamente ajustadas;
4. Que sobre cada um dos pontos distribuídos se fizessem lições de teoria por forma a interessar nelas todos os alunos do curso” introduzindo pela primeira vez a teoria da arquitectura na articulação com o projecto;
5. Que as visitas às obras em construção se fizessem todas as semanas;
6. Que a existência de um museu de materiais de construção seja um facto;
7. Que os temas para a execução dos motivos de escultura e pintura resultem de exigências dos programas e pontos de arquitectura e que dali sejam emanados para as respectivas especialidades.
8. Que dos trabalhos assim elaborados seja feita uma exposição anual de Arquitectura, Pintura e Escultura na Sociedade Nacional de Belas-Artes;
9. Que seja dado um pai à Escola de Belas-Artes de Lisboa.

1. O Arquitecto deve ser um coordenador;
2. Numa época de especialização, o método é mais importante do que o resultado das coisas;
3. A concepção do espaço a três dimensões é o princípio arquitectural-base;
4. O conhecimento atingirá a vida pela experiência individual;
5. No 1.º ano, a prática fundamental, combinada do desenho e do trabalho manual, familiarizará os estudantes com os elementos da composição – superfície, volume, espaço e cor – e simultaneamente com os elementos da construção;
6. Nos 2.º e 3.º anos, o atelier de desenho-construção é complementado com a experiência prática;
7. A experiência deve ser ensinada como uma parte e um elemento da composição, de que é directamente solidária;
8. Deverão treinar-se os estudantes no trabalho de equipa;
9. O estudo da história da arquitectura deverá, de preferência, iniciar-se no 3.º ano e não no 1.º ano, a fim de se evitar a intimidação e imitação;
10. Os professores só serão recrutados entre os homens que possuem uma experiência pessoal bastante a um tempo em matéria de composição e construção;
11. As escolas de arquitectura com pequenos efectivos – 100 a 150 estudantes – são mais eficazes;
12. A eficácia do desenho depende do número de alunos por professor – 12 a 16.

Figura 1. Quadro comparativo das propostas de ensino de Carlos Ramos e Walter Gropius.

Fonte: Moniz, 2011, p.265.

Carlos Ramos foi transferido em 1946 para a Escola de Lisboa, mas regressou no início de 1948 para a EBAP com um contrato de professor efetivo. Neste momento, ele retornou para a 4ª cadeira, de Arquitectura, entre 1948 e 1950, e experimentou outras possibilidades de ensino, tentando, desta vez, articular de maneira mais efetiva, a cadeira de Arquitectura com as de Construção, respondendo às questões já colocadas no Congresso de 1948 (MONIZ, 2011, p. 264).

A atuação de Carlos Ramos neste processo de mudança de pensamento e atitude é notadamente marcada nos anos de 1950, quando encabeçou uma nova Reforma, a partir de uma subcomissão formada em 1949, que confirmou o novo modelo pedagógico a ser adotado (MONIZ, 2011, p. 264). A Reforma visaria “introduzir nos cursos de Arquitectura uma abordagem científica e técnica, valorizando apenas as exigências construtivas dos edifícios modernos, mas salvaguardando sempre e a todo momento a actividade criadora do arquitecto” (MONIZ, 2019, p.98). É importante mencionar que a Reforma propunha a modernização da pedagogia, embora a mudança de estilos já viesse sendo gradativamente percebida:

A modernidade deste ensino não está tão vinculada à problemática do estilo moderno, como refere Távora, que durante este período conviveu sempre com os estilos clássicos, mas sim à questão do método, que sofre uma transformação do método Beaux-Arts para o método moderno. Ou seja, as propostas de Ramos aproximam-se, tal como ele próprio se revê, nas propostas de Gropius para a Bauhaus, para Harvard e principalmente para os CIAM, assentes num método de estudo mais científico da Composição (MONIZ, 2011, p. 265).

A Reforma foi aprovada em Julho de 1950, no entanto, a sua regulamentação foi adiada sucessivamente até 1957. Neste meio tempo, entretanto, o estatuto das Escolas de Belas-Artes foi reformado para Escolas Superiores de Belas-Artes (ESBAP) e também foram criadas as condições para a contratação de professores assistentes, em Janeiro de 1951. Carlos Ramos contrata, então, Delfim Amorim, Mário Ferreira Bonito, José Carlos Loureiro e Fernando Távora e, deste grupo, “Delfim Amorim é indicado para assistente do Curso Superior, dado que entre os elementos indigitados, era o profissional mais qualificado”, acompanhando o desenvolvimento dos concursos. (MONIZ, 2011, p.267).

É neste contexto que Delfim Amorim inicia a sua carreira de professor, como assistente de Carlos Ramos, pouco tempo depois de ter defendido o seu CODA e se formado, em 1947. A análise da sua trajetória durante este período de transformações do ensino revela como ele é resultado destas mudanças iniciais e, ao mesmo tempo, figura importante neste processo de disseminação dos ideais modernistas.

O CODA de Amorim, intitulado “minha casa”, apresenta duas soluções arquitetônicas para um mesmo programa de habitação, com materiais e linguagens diferentes para duas propostas, segundo ele, igualmente “modernas”. Na memória descritiva do projeto, o arquiteto justifica as soluções (ver Figura 2):

A solução "A" mais próxima da construção vulgarizada entre nós, foi contudo estudada de forma a tirar partido estético dos seus elementos componentes, por um critério sensato e não por mera especulação romântica ou tradicional dos materiais empregados.

A solução "B" que, creio, nunca no nosso país foi edificada, corresponde já ao domínio do cimento armado, francamente capaz de satisfazer melhor as necessidades e anseios do homem de hoje. Aqui, foram tomadas em consideração os princípios correctos duma construção dessa natureza tais como estandardização de elementos construtivos, estruturas independentes, plantas livres, construção a seco, etc. (ROSA, 2005, p. 137).

A adoção de princípios modernos também pode ser identificada em outros projetos, desenvolvidos ainda durante o tempo de estudo na EBAP (1937-1947), na condição de arquiteto estagiário, sob a supervisão do arquiteto António Fortunato de Matos Cabral, da ARS e, como sócio do arquiteto Luís Oliveira Martins, seu colega EBAP, entre 1946 e 1951 (SILVA et al., 1991). Nestes projetos, é possível observar a introdução gradativa dos princípios difundidos pelo Movimento Moderno, mas também uma busca para adaptação destes princípios à condição local. Segundo Silva et al. (1991, p. 59) “a utilização da estrutura em concreto armado, as plantas livres, as

fachadas independentes das estruturas e os terraços-jardim são comuns nesta fase, porém, nota-se também um indisfarçável compromisso com a tradição construtiva e estética portuguesas, principalmente pelo uso da pedra e do azulejo⁷⁷. (Ver figura 2).

Figura 2. Linha evolutiva dos projetos de Delfim Amorim em Portugal.
Fonte: Imagem produzida pela autora.

Neste tempo, Delfim Amorim também figurou como membro co-fundador da Organização em Defesa da Arquitetura Moderna (ODAM), participou do Congresso de 1948 e foi um dos conferencistas da exposição realizada pela ODA M no Ateneu Comercial do Porto, em 1951, considerada por Tostões (1997, p. 30) como

⁷ Dois projetos de Delfim são publicados na revista *Arquitectura* – Moradias gémeas no Porto, na revista de n. 25, de 1948 e Casa Prof. Dimas Maio, em A-ver-o-Mar, na revista de n. 47, de 1953.

a mais importante manifestação do grupo. A palestra de Amorim foi intitulada “A arquitetura de hoje”⁸, expressão utilizada pelo arquiteto para substituir “Arquitetura Moderna”, pois, para ele, toda arquitetura, desde o início das civilizações, foi moderna ao seu tempo, no sentido de ultrapassar e contribuir para o momento anterior. Amorim expôs no seu texto as características da “arquitetura de hoje”, ressaltando as novas possibilidades técnicas e os materiais proporcionados pela Era da máquina e enfatizando a necessidade de adaptação da forma de se projetar para atender ao novo tempo, considerando a conciliação dos preceitos modernos com a tradição local.

Esta sua atuação de vanguarda no cenário cultural da cidade, aliada à sua experiência projetual, devem ter sido fundamentais para o seu reconhecimento por Carlos Ramos e para o seu posterior posicionamento como professor assistente do Curso Superior, ao invés do Curso especial, como já mencionado.

Figura 3. Delfim Amorim com a turma da ESBAP e o professor Acácio Lino.

Fonte: Silva et al., 1991, p. 14.

Figura 4. Delfim Amorim entre os membros do grupo ODAM, na inauguração da exposição no Ateneu Comercial do Porto.

Fonte: Rosa, 2005, p. 49.

A experiência de Amorim como professor da ESBAP, entretanto, é breve, perdurando apenas o ano de 1951. Não foram encontrados relatos sobre a sua atuação como professor neste período, mas sabe-se que, por ser assistente de Carlos Ramos, ele tinha como função acompanhar diariamente os trabalhos realizados pelos alunos, enquanto a elaboração dos enunciados ficava a cargo do titular da cadeira (MONIZ, 2011, p.268). Segundo Rosa, a sua atuação, juntamente com a dos demais professores assistentes e membros da ODAM, contribuiu para “incentivar e formar uma nova geração na procura de novos ideais e permitir que a Escola passe a constituir-se como centro de debate cultural que se afirmou na cidade” (ROSA, 2005, p. 47).

Em meio a este ambiente de transformação e com uma vida profissional bastante ativa, o jovem Amorim decidiu, entretanto, emigrar para o Brasil, no final de 1951, escolhendo a cidade do Recife, local onde

⁸ O texto desta palestra foi posteriormente publicado no Revista Vértice, em 1952, e também foi reproduzido no livro Delfim Amorim – Arquiteto (SILVA et al., 1991).

residiam familiares e amigos, para se estabelecer e iniciar uma nova fase nesta sua trajetória acadêmica e profissional.

2. O mestre Delfim Amorim nas Escolas do Recife

Delfim Amorim desembarcou no Recife, em 24 de Dezembro de 1951. O país vivia, no momento de sua chegada, uma fase de democracia entre duas ditaduras – O Estado Novo de Getúlio Vargas (1937-1946) e o Regime Militar (1964-1985) e, naquele momento, a Arquitetura Moderna Brasileira estava sendo bastante divulgada em Portugal e já influenciava a nova geração de arquitetos. A irradiação da arquitetura da ex-colônia deu-se, especialmente, a partir da publicação *Brazil Builds*, catálogo de uma exposição montada no MoMA, em Nova Iorque, em 1943, que gerou repercussão internacional (MILHEIRO, 2007, p.107). Amorim estava atento àquela publicação, sendo impossível, atualmente, percorrermos o catálogo e não encontrarmos influências diretas dos projetos apresentados, nas suas obras desenvolvidas ainda em Portugal (Ver figuras 5 e 6).

Figura 5. Obra do Berço, Oscar Niemeyer, 1937.

Fonte: Goodwin, 1943, p. 137.

Figura 6. Residência Josué Silva, Póvoa do Varzim, 1951.

Fonte: Silva et al., 1991, p.64.

A cidade escolhida para moradia é considerada, por alguns autores, como pioneira no processo de modernização da arquitetura no Brasil, em função da constituição da Diretoria de Arquitetura e Construção do Governo do Estado de Pernambuco (DAU), entre os anos de 1934 e 1937. O resultado do trabalho executado pela equipe é considerado por Bruand (1981, p.77) como original, com a utilização de soluções técnicas e formais audaciosas, que incorporavam os princípios anunciados pelo movimento racionalista europeu adaptando-os às condições locais. Segundo o autor, “mesmo antes da implantação definitiva da nova arquitetura no Rio ou em São Paulo, desenvolveu-se no Recife, um movimento autônomo, sob vários

aspectos até mais avançado” (BRUAND, 1981, p.77) (Ver figura 7). Amorim soube aproveitar muito bem deste contexto e do momento de crescimento do Recife, tendo facilidade de inserir-se no meio profissional, acadêmico e cultural.

Figura 7. Torre d'água em Olinda, Pernambuco, projetada por Luis Nunes, em 1936.

Fonte: Goodwin, 1943, p. 158.

Delfim chegou ao Recife na mesma época que o arquiteto carioca Acácio Gil Borsoi, com quem começou imediatamente a trabalhar, em um escritório sediado no centro da cidade, na mesma casa onde estava localizado a 1º Distrito da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional⁹. (SILVA et al., 1991, p.16). A carreira acadêmica de Delfim, de maior interesse nesta investigação, também esteve inicialmente atrelada à Borsoi, que o convidou para ser seu professor assistente na disciplina “Pequenas Composições”, ministrada no Curso de Arquitetura da Escola de Belas Artes de Pernambuco (EBAP), cargo então ocupado por Amorim entre 1953 e 1955.

Assim como em Portugal, o ensino de Arquitetura no Brasil esteve inicialmente ligado ao modelo *Beaux-Arts*. Segundo Segawa (2010, p. 130), “a principal escola de formação de arquitetos no Brasil até 1945 – a escola Nacional de Belas-Artes – era a sucedânea da Academia de Belas-Artes, fundada no Rio de Janeiro em 1826 com a pretensão de implantar o ensino artístico de alto nível no Império”.

No Recife, o modelo foi materializado na Escola de Belas Artes de Pernambuco (EBAP), fundada em 1932, em uma casa no bairro da Madalena. Na escola, funcionavam dois cursos: o de Arquitetura e o de Escultura, Pintura e Gravura. O primeiro curso tinha duração de seis anos e o segundo, de quatro anos. De acordo com

⁹ Esta proximidade do escritório com a sede da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional fez com que Amorim fosse recorrentemente convidado a desenvolver pareceres para o Serviço Federal de Proteção aos Monumentos Nacionais, pelo chefe do distrito regional, o engenheiro Ayrton da Costa Carvalho. (Silva et al., 1991, p. 17-18).

Marques (1996, p. 144). “Entre os seus trinta e quatro professores fundadores, que constituíam a congregação da escola, apenas um era arquiteto de formação, vindo de São Paulo”. (Ver ANEXO B com estrutura do curso de arquitetura).

No geral, a orientação curricular da EBAP para arquitetura, era a mesma da ENBA, ou seja, tradicionalista, adequada aos princípios de formação mais artística do arquiteto, aos moldes da *Beaux-Arts*. A especificidade da EBAP é que, embora tenha sido concebida por um grupo tradicional, “manifesta-se na aceitação das ideias modernas em arquitetura e na ausência ou omissão de grupos organizados de resistência, defensores dos cânones tradicionais”, como aconteceu nos cursos do Rio de Janeiro e São Paulo (MARQUES, 1996, p. 142).

A organização dos docentes era realizada da seguinte forma:

Na ausência de arquitetos de formação, a composição docente do curso de arquitetura estabeleceu-se com a participação de outros profissionais de nível superior que gozavam de prestígio local nos ambientes intelectual e universitário, em particular. Os engenheiros ficavam responsáveis não só pelas disciplinas de Projeto – Pequenas Composições de Arquitetura e Grandes Composições de Arquitetura – como também por aquelas relacionadas aos problemas técnicos. Para as disciplinas de Projeto, também foram recrutados profissionais sem formação de nível superior mas, já renomados na concepção de projetos. (Marques, 1996, p. 167).

Um outro ponto importante a se considerar, é que na EBAP, desde a sua fundação, eram realizadas aulas de instrução prática para algumas disciplinas, com visitas a obras em execução ou prontas (MARQUES, 1996, p. 163). Entretanto, Marques (1996, p. 164) aponta que posteriormente esta prática foi abandonada “à medida em que tais inovações se incorporavam definitivamente à paisagem urbana [...] o ensino, nessa área, passou a fazer-se basicamente através de livros, apostilas e problemas em sala de aula” e acrescenta esta atitude de confinamento das disciplinas técnicas à sala de aula, com conseqüente limitação livresca, demonstra “o relativo desprezo dos arquitetos, e por extensão, dos cursos de arquitetura, pelas ciências exatas e pela tecnologia”.

A EBAP mantém-se nesta estrutura durante as primeiras décadas de funcionamento, até que em 1945, o governo federal reconhece o curso de arquitetura da Escola de Belas-Artes de Pernambuco, que se integra à Universidade do Recife no ano seguinte (SEGAWA, 2010, p. 131)¹⁰. Com o reconhecimento do curso, intensificam-se as iniciativas para a sua modernização, que atinge um momento importante na década de 1950, com a chegada de novos professores com formação em arquitetura e inclinação moderna. Destaca-se, neste momento, a chegada do arquiteto italiano Mário Russo (que permaneceu no Recife entre 1949 e 1956); Acácio Gil Borsoi, arquiteto carioca, em 1951; e, por fim, Delfim Amorim, em 1953.

¹⁰ Apesar de ter sido integrada à Universidade, esta só foi criada em 1959 (Segawa, 2010, p.131).

Portanto, Amorim inicia a sua trajetória de ensino no Brasil, em um momento também de renovação da EBAP. A primeira disciplina que assumiu – Pequenas Composições –, foi ministrada, inicialmente, como professor assistente de Borsoi, entre 1953 e 1955, e posteriormente como professor titular, entre 1956 e 1959.¹¹

Não foram encontrados textos do próprio Amorim sobre o ensino desta primeira disciplina que assumiu, apenas uma análise de Costa (2006, p. 281-284) sobre a sua estrutura, que estava dividida em duas partes, oferecidas no segundo e no terceiro ano. De acordo com a autora, a disciplina tinha como objetivo o desenvolvimento de projetos arquitetônicos, com utilização dos conhecimentos técnicos adquiridos no decorrer do curso e emprego de desenho. Para cada módulo eram desenvolvidos quatro projetos individuais, com temáticas distintas para o segundo e terceiro ano, sendo no primeiro módulo revisitados os temas de habitação e equipamentos para fins de exposições, comércio e trânsito; enquanto no segundo módulo, abordavam-se os temas de habitação e equipamentos para fins educacionais, recreativos, de assistência (saúde), trânsito, comerciais e industriais. Os alunos deveriam entregar os trabalhos com o nível de detalhamento completo para a execução e, portanto, eram realizadas visitas a obras para melhor entendimento dos detalhes construtivos.

De acordo com a estrutura apresentada, pode-se perceber, de partida, que Amorim não teve dificuldades para assumir a disciplina, pois já estava habituado a acompanhar os alunos no desenvolvimento de projetos arquitetônicos na Escola de Belas-Artes do Porto, acompanhando o desenvolvimento dos concursos dos alunos do 5º ano e, portanto, de projetos mais complexos do que os apresentados nesta disciplina. Esta experiência, somada à sua sólida formação, fez com que Amorim logo se firmasse “como um dos professores mais respeitados, devido ao seu lastro cultural e ao domínio teórico que demonstrava no trato das questões que o projeto da arquitetura suscitava”. (SILVA et al, 1991, p.16).

É curioso notar, entretanto, que o programa da disciplina previa o desenvolvimento de visitas à obras para aprofundamento dos requisitos técnicos, questão que, segundo Marques (1996, p. 164) havia sido abandonada na EBAP por um período. A sua execução por parte de Amorim pode ser comprovada no depoimento do seu ex-aluno Geraldo Santana para matéria do Jornal do Comercio (DELFIN, 2017), onde relembra as suas aulas práticas nas obras em construção, reforçando que Amorim, “como professor era duro e exigente”.

¹¹ Em 1956, Amorim adquiriu nacionalidade brasileira, o que permitiu a sua contratação efetiva. Neste mesmo ano, Mário Russo, que era professor de Grandes Composições, deixa a EBAP e Borsoi passa a assumir a disciplina, deixando livre o cargo efetivo de Pequenas Composições para Delfim. (COSTA, 2006, p. 280)

Correia de Lima, também ex-aluno de Delfim, Mário Russo e Borsoi, revelou em entrevista para Costa (2008) a sua preferência pelo professor português devido, segundo ele, “à sua habilidade técnica com os detalhes arquitetônicos”. Em análise retrospectiva, pode-se lembrar que esta questão do ensino da construção aliado ao ensino do projeto nas Escolas de Belas Artes já havia sido encarada por Carlos Ramos, quando retornou para a 4ª cadeira na EBAP, entre 1948 e 1950. Agora, o desafio parecia ter sido muito bem encarado por Amorim também¹².

Por fim, sobre esta disciplina, ainda foi possível resgatar o depoimento de Geraldo Gomes, também ex-aluno do mestre, que enfatizou a introdução de questões da História da Arquitetura na apresentação das temáticas dos projetos por parte de Amorim, ao colocar que o professor “era do Porto, no norte de Portugal, onde é muito difícil ignorar a história” e acrescentar que “Amorim era capaz de, antes de dar um tema, falar uma aula inteira sobre o que era uma igreja, por exemplo, para que entrasse na sua cabeça qual era o tema que você ia desenvolver” (INGLEZ DE SOUZA, 2011, p. 208). Tal comportamento também pode ser entendido como uma tentativa de contornar a pouca importância dada às disciplinas de Teoria e História da Arquitetura por parte das Escolas de Belas Artes, como já visto no contexto português.

O ano de 1959 marca a criação da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Recife, desvinculada da Escola de Belas Artes, onde Amorim passou a reger a disciplina Composição de Arquitetura até o seu falecimento.

A sua atuação como professor era notável e ativa, com participação em congressos, como I Encontro de Diretores, Professores e Estudantes de Arquitetura, realizado em Belo Horizonte, em 1960, e de comissões, como a Comissão de Reorganização do Currículo Escolar da Faculdade de Arquitetura, criada em 1961, juntamente com os professores Acácio Gil Borsoi e Heitor Maia Neto e o estudante Geraldo Gomes da Silva (SILVA et al., 1991).

Em análise do texto resultante da palestra proferida por ele, em 1963, sobre a mudança do currículo escolar, pode-se perceber a sua preocupação com a formação de um curso que abrangesse todos os domínios que envolvem a arquitetura: “arquitetura e construção, arquitetura e ciência, arquitetura e sociedade, arquitetura e história, arquitetura (forma e emoção)”. (AMORIM, 1963, p. 153). O autor enfatiza as necessidades de mudança na disciplina Composição de Arquitetura, por ele ministrada, demonstrando a sua preocupação com a interdisciplinaridade e com a associação do entendimento das questões técnicas e históricas ao ensino do projeto, como já visto na sua atuação na disciplina de Pequenas Composições:

¹² O arquiteto chegou a publicar um artigo intitulado “Arquitetura e Construção”, no Jornal do Comercio, em 1958, onde aborda esta questão.

É ela [a disciplina de Composição Arquitetônica], a nosso ver, a disciplina de maior responsabilidade no curso de Arquitetura, cujo ensino requer uma atuação particular, caracterizado no esforço no sentido de reunir ou integrar numa síntese plástica os subsídios de natureza material e as suas leis físicas e os conhecimentos e as ideias fornecidas pelas matérias de ordem humana. [...]

Somos de parecer que é absolutamente infrutífero o trabalho de concepção, característica essencial da Composição Arquitetônica (Pequenas e Grandes Composições), sem um lastro fundamental, conseguido na colheita de uma utensilagem e de um material, especificamente orientado nesse sentido; material e utensilagem de intensa preparação cultural, de informação e de formação, onde as disciplinas como Teoria da Arquitetura, Arquitetura Analítica (Estética, Filosofia da Arte), História da Arte e Sociologia da Arte, desempenhariam um papel altamente positivo; atividade que não se limitaria, é claro, ao 1º ano desta escola, mas sim acompanharia o decurso da composição num sentido cada vez mais rico e ilustrado.

Simultaneamente, os primeiros rudimentos de construção, técnica da construção, em bases de natureza elementar seriam de igual forma ministrados em período anterior ao trabalho de concepção. [...]

O arquiteto, o estudante de arquitetura, necessita do convívio com a construção, em visitas periódicas às diversas fases do edifício ou da residência. Aprende vendo, constatando, percorrendo, participando e criticando com objetividade. (Amorim, 1963, p. 156-157).

Ainda como resultado desta comissão, Amorim criou, juntamente com o seu assistente Wandenkolk, a disciplina “Plástica” e passou a regê-la no ano seguinte, em 1962 (SILVA et al., 1991, p.17). Esta nova disciplina foi bastante inovadora para o curso, rompendo com o modelo de ensino praticado na Belas Artes, como pode ser observado nos seus texto “A modelagem e a composição arquitetônica” (AMORIM, 1964).

Neste texto, Amorim realiza uma análise retrospectiva da disciplina ao longo dos anos, mencionando que durante a sua formação na Escola de Belas Artes do Porto, modelagem estava relacionada à representação de “composições, estilizações fitomórficas e até zoomórficas para frisos e capitéis, colunas votivas e tudo que uma fértil imaginação seria capaz de sugerir naqueles tempos” para representar as ornamentações das edificações que precedem “a chamada e já tão familiar Arquitetura Moderna” (AMORIM, 1964, p. 140-141). O arquiteto argumenta que houve um segundo momento em que as escolas superaram este modelo e passaram a utilizar a disciplina para o desenvolvimento de trabalhos volumétricos, com o uso do barro ou gesso, que, entretanto, vinculavam-se mais ao escultórico, desconsiderando o espaço interior e a sua estruturação material. Neste momento, esta disciplina passou a ser designada como “Plástica”.

A proposta de Amorim dava continuidade a este segundo modelo, introduzindo a concepção de espaços internos, úteis, rompendo com a alienação academicista anterior e permitindo ao aluno a especulação de sistemas construtivos, através do uso de outros materiais para a realização das maquetes. Assim, Amorim estabeleceu uma metodologia que dividia o trabalho em duas etapas principais: uma primeira ainda volumétrica, com o uso do barro, que permitiria ao aluno o desenvolvimento de uma “composição abstrata

– em um tempo suficientemente necessário para, nesses exercícios, o aluno se familiariza com as noções de ritmo – cadência – contraste – unidade – escala – noções sugeridas ou espontaneamente descoberta na elaboração dos modelos” (AMORIM, 1964, p. 143). A análise de uma prova realizada pelo professor para esta disciplina, exemplifica as intenções que o mestre dizia que as formas podiam causar “formas estáticas – sólidas – graves – refletindo serenidade ou contensão; formas dinâmicas de assimetrias intencionais – dramáticas - valores procurados ou descobertos na própria gestação dos volumes” (AMORIM, 1964, p. 143), agora colocadas em exercícios que trabalhavam com sons e fonemas, por exemplo, de maneira muito inusitada e criativa para testar os alunos (Ver ANEXO C).

Em um segundo momento, agora mais inovador para o curso, seria trabalhado o espaço interior, ressaltado pelo mestre como essência da arquitetura. Para tal, os alunos estavam livres para usar outros materiais, tais como madeira, plasticina, arame, cartões, fios, alfinetes, plástico e o que fosse necessário para representar o espaço e testar estruturas. É válido ressaltar que os espaços eram organizados para um determinado fim – como entrada coberta de um parque de jogos, abrigo para crianças em um parque infantil, dentre outros -, aproximando o aluno da realidade (AMORIM, 1964, p. 145).

Desta maneira, o mestre concebeu a disciplina de Plástica ou Modelagem como uma espécie de introdução à composição arquitetônica, abordando o ato de projeção da maneira mais completa possível para alunos do 1º ano. A disciplina esteve presente no curso de Arquitetura até os anos 2000, sendo praticada de maneira muito parecida até esta data.

Por fim, é importante salientar que, para além da sala de aula, Delfim também teve uma participação ativa na vida cultural do Recife, proferindo várias palestras entre 1959 e 1964 – na Faculdade de Arquitetura, na Faculdade de Filosofia do Recife e na Galeria de Arte da Casa Holanda – e publicando artigos em jornais locais, como uma série de artigos para o Jornal Pequeno a partir de 1963. O arquiteto também era recorrentemente convidado para participar de Comissões Julgadoras de concursos de projetos (SILVA et al., 1991, p. 17).

Amorim faleceu muito precocemente, em 10 de abril de 1972. Certamente, o seu papel como educador deixou marcas que até hoje são sentidas no curso de Arquitetura oferecido pela atual Universidade Federal de Pernambuco.

3. As lições deixadas por Delfim Amorim

A análise da trajetória acadêmica de Delfim Amorim nos permite traçar algumas conclusões acerca das suas contribuições para o ensino moderno da Arquitetura em Portugal e no Brasil.

O período de atuação de Amorim em Portugal foi curto, mas ao mesmo tempo muito importante, por se tratar de um momento de viragem no ensino da arquitetura em Portugal, que passava a romper com o modelo academicista personificado na *École des Beaux-Arts* de Paris. Talvez, o pouco tempo de atuação como professor assistente de Carlos Ramos, não tenha permitido que Delfim contribuísse muito expressivamente na criação de novas práticas de ensino, mas a sua atuação de vanguarda no cenário cultural da cidade, o seu discurso, os textos publicados e os seus projetos, que já seguiam uma linguagem modernista, certamente serviram de inspiração para uma nova geração que se formava.

No Brasil, a sua atuação é mais duradoura e parte do seu encontro inicial com um ambiente mais aberto do ponto de vista político, em um país em busca da sua identidade na arquitetura, tomando como rumo os ideais modernistas adaptados à realidade tropical. Como já mencionado, este ambiente foi muito bem aproveitado por Amorim, que teve facilidade de se inserir no meio profissional, acadêmico e cultural da cidade do Recife.

Grande parte dos autores que dedicam os seus estudos à contribuição de Delfim Amorim para a consolidação da Arquitetura Moderna no Recife, defende a ideia de que ele seria um dos responsáveis pela constituição de uma possível Escola do Recife, juntamente com a atuação do professor italiano Mário Russo¹³ e do carioca Acácio Gil Borsoi, que dariam continuidade à introdução dos princípios modernos na arquitetura da cidade, trabalho já iniciado por Luís Nunes. A ideia de Escola se daria a partir da identificação de características comuns a uma série de obras do período, especialmente voltadas para adaptação das construções ao clima quente e úmido da cidade, a exemplo do uso de telha canal sobre laje, laje dupla, planos opacos recobertos por material cerâmico, brise-soleil e peitoril ventilado, que marcaram as construções da época (AMORIM, 2001).

De fato, a produção arquitetônica de Delfim Amorim em Pernambuco revela a introdução destes princípios de maneira muito inovadora no contexto da cidade e também no âmbito nacional e a sua obra impressiona em números - são centenas de projetos - e qualidade (Ver Figura 8)¹⁴.

¹³ Alguns autores não registram a importância de Mario Russo neste período, como Bruand (1981).

¹⁴ Como o presente trabalho tem como objetivo uma análise da sua trajetória acadêmica, a linha apresentada na figura 8 tem como finalidade apenas ilustrar um pouco da sua produção no Recife, através de projetos residenciais selecionados, que retratam a introdução dos princípios modernos na arquitetura.

Figura 8. Linha evolutiva de projetos residenciais selecionados de Delfim Amorim no Recife.

Fonte: Imagem produzida pela autora.

Entretanto, o foco deste trabalho está em analisar a sua contribuição enquanto professor na Escola de Belas Artes, ponto muito pouco discutido pela historiografia. Portanto, se de fato há esta identificação de características comuns a uma série de obras do período e a academia era o ambiente de disseminação destes princípios, como Delfim, enquanto professor, atuou neste processo? Qual o legado que ele deixa para o ensino moderno da arquitetura no Recife?

A análise de depoimentos de ex-alunos de Delfim Amorim e, principalmente dos textos por ele publicados sobre ensino, nos permitem dar algumas respostas para estas questões. Amorim contribuiu para a disseminação da arquitetura moderna no Recife a partir dos seus ensinamentos na Escola de Belas Artes, principalmente porque, a pedagogia moderna tinha um “discurso focado na aprendizagem pela experiência” (MONIZ, 2019, p. 17), que foi muito bem adotado por Amorim nas suas aulas das disciplinas de Composição Arquitetônica. Portanto, além de orientar os alunos nos aspectos concernentes à composição, o mestre procurava conciliar os aspectos técnicos e da construção ao ensino do projeto, utilizando sobretudo do canteiro de obras como espaço de aprendizado. O contato com a sua obra construída, através das visitas, somado às suas orientações vanguardistas para os projetos, influenciou, sim, gerações. Assim, chegamos a uma primeira conclusão que, em certa medida, coincide com o depoimento do seu ex-aluno Geraldo Santana: “a maior importância de Delfim não é a arquitetura que ele fez, são os alunos que ele formou” (DELFIN, 2017).

Por fim, a sua atuação como membro da comissão para mudança do currículo escolar da Escola de Belas Artes contribuiu para a efetivação de mudanças curriculares que marcaram a estrutura do curso de Arquitetura até muito recentemente. Provavelmente, a reforma proposta e adotada para a disciplina de “Plástica”, que rompeu completamente com o modelo anterior, baseado na *Beaux-Arts*, seja a síntese do que

ele pensava para o ensino de projeto – a plástica representada pelos estudos da forma, a estrutura especulada pelos materiais de construção da maquete e a exploração da função a partir da adoção de um programa real. Com uma apresentação minuciosa de cada etapa da disciplina, ele dá a sua grande contribuição para a renovação dos procedimentos pedagógicos na escola de arquitetura, agora com uma adoção de um método de projeto, substituindo o historicismo e modelismo das Belas Artes, por procedimentos mais objetivos e científicos, adequados ao projeto moderno (AMORIM, 2001).

Referências Bibliográficas

- AMORIM, D. Mudança de currículo escolar (1963). In: SILVA et al. *Delfim Amorim: Arquiteto*. 2. ed. Recife: Instituto de Arquitetos do Brasil, 1991.
- AMORIM, D. A modelagem e a composição arquitetônica (1964). In: SILVA et al. *Delfim Amorim: Arquiteto*. 2. ed. Recife: Instituto de Arquitetos do Brasil, 1991.
- AMORIM, L. *The sectors' paradigm: A study of the spatial and functional nature of modernist housing in Northeast Brazil*. Tese de Doutorado. The Bartlett School of Graduate Studies. Londres: University College London (UCL), 1999.
- AMORIM, L. Modernismo recifense: Uma escola de arquitetura, três paradigmas e alguns paradoxos. *Arquitextos Vitruvius*, São Paulo, n.012.03, 2001. [online] Disponível em: <https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.012/889>. Acesso em: 12 Jan. 2020.
- AMORIM, L. Forma e espaço: da relação entre composição arquitetônica e configuração espacial à luz da “Lei de Amorim”. *Oculum Ensaios*, 16(2), 2019, p. 311-333. doi:10.24220/2318-0919v16n2a4263.
- BANDEIRA, P. Moradia Dr. António Rocha: A “casa avião” ou “casa verde”. In: PINTO, A. et al. *Arquitetura com autor: Guimarães 1937-1970*. Guimarães: Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, 2013.
- BANDEIRINHA, J. Prefácio. In: MONIZ, G. *O ensino moderno da arquitetura: A formação do arquiteto nas Escolas de Belas-Artes em Portugal (1931-1969)*. 1. ed.. Porto: Fundação Marques da Silva, 2019.
- BANDEIRINHA, J. et al. *Delfim Amorim. Uma visita à sua obra (catálogo de exposição)*. Coimbra: e|d|arq - Editorial do Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2018.
- BRUAND, Y. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1981.
- COSTA, A. *La Consolidación de la arquitectura moderna en Recife en los años 50*. Tese de Doutorado. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2006.
- COSTA, A. A produção arquitetônica moderna dos primeiros discípulos de uma Escola. *Arquitextos Vitruvius*, São Paulo, n. 098.05, 2008. [online] Disponível em: <https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.098/128>. Acesso em: 12 Jan. 2020.
- DELFIN Amorim: Um legado modernista para o Recife. *Jornal do Comercio*. Recife, 09 Jul. 2017. Disponível em: <https://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2017/07/09/delfim-amorim-um-legado-modernista-para-o-recife-294160.php>. Acesso em: 12 Jan. 2020.
- FIGUEIRA, J. *Escola do Porto: Um mapa crítico*. Coimbra: EDARQ-Edições do Departamento de Arquitectura, 2002.
- GOODWIN, P. *Brazil Builds: Architecture New and Old, 1652-1942*. New York: The Museum of Modern Art, 1943. Disponível em: https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_. Acesso em: 12 Jan. 2020.
- INGLEZ DE SOUZA, D. *Por uma história das soluções de Arquitetura*. Entrevista com Geraldo Gomes da Silva. São Paulo: Designio – Revista de História da Arquitetura e do Urbanismo, 2011.
- INGLEZ DE SOUZA, D. Plataformas de partida: O Edifício Acaiaca e a habitação moderna no Recife. In: Nobre, A.; Kamita, J. (Org.). *Arquitetura Atlântica: Deslocamentos entre Brasil e Portugal*. São Paulo e Rio de Janeiro: Romano Editora e Editora PUC RIO, 2019.
- MARQUES, S. *Maestro sem orquestra: Um estudo de ideologia do arquiteto no Brasil (1820-1850)*. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 1996. Disponível em: https://issuu.com/sonia_marques/docs/mestrado. Acesso em: 12 Jan. 2020.
- MELO, M. *A casa de Amorim: Uma reflexão sobre residências unifamiliares na década de 60 em Recife*. In: 11^o Seminário docomomo brasil: o Campo ampliado

do Movimento Moderno, Recife, 2016. Anais... [online] Disponível em:

http://seminario2016.docomomo.org.br/artigos_publicacao/DOCO_PE_MELO_91.pdf. Acesso em: 12 Jan. 2020.

MILHEIRO, A. O Brasil moderno e a sua influência na arquitetura portuguesa: A tradição em Brazil Builds (1943) e o seu reflexo no Inquérito à Arquitetura Popular em Portugal (1955-1961). In: Moreira, F. (Org.). *Arquitetura Moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universidade e diversidade*. 1. ed. Recife: FASA, 2007.

MONIZ, G. *O ensino moderno da arquitectura: A reforma de 57 e as Escolas de Belas-Artes em Portugal (1931-69)*. Tese de Doutorado. Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2011.

MONIZ, G. *O ensino moderno da arquitectura: A formação do arquiteto nas Escolas de Belas-Artes em Portugal (1931-1969)*. 1. ed.. Porto: Fundação Marques da Silva, 2019.

MORADIAS gémeas. *Arquitetura*. n. 25. Lisboa, 1945.

NASLAVSKY, G. *Arquitetura moderna em Pernambuco, 1951-1972: As contribuições de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim*. Tese de Doutorado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUSP). São Paulo: Universidade de São Paulo (USP), 2004.

NASLAVSKY, G. *Escola Pernambucana ou Tradição Inventada? A construção da história da Arquitetura Moderna em Pernambuco, 1945-1970*. In: 6o. Seminário DOCOMOMO-Brasil: Moderno e Nacional, Niterói, 2005. Anais... [online] Disponível em: <http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/Ghilah-Naslavsky.pdf>. Acesso em: 12 Jan. 2020.

NASLAVSKY, G. *Arquitetura Moderna no Recife: 1949-1972*. Recife: Prefeitura da Cidade do Recife, 2012.

PEQUENA habitação em A-Ver-o-Mar, Póvoa de Varzim. *Arquitetura*. n. 47. Lisboa, 1953.

RACHED, M. *O azulejo na fachada da Arquitetura Moderna: Um estudo sobre o azulejar de Delfim Amorim*. In: 11^o Seminário docomomo brasil: o Campo ampliado do Movimento Moderno, Recife, 2016. Anais... [online] Disponível em: <https://docplayer.com.br/58095452-O-azulejo-na-fachada-da-arquitetura-moderna-um-estudo-sobre-o-azulejar-de-DELFIN-AMORIM-1.HTML>. Acesso em: 12 Jan. 2020.

ROSA, E. *ODAM: Valores modernos e a conformação com a realidade produtiva*. Tese de Doutorado. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2005.

SEGAWA, H. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. 3.ed.São Paulo: Edusp, 2010.

SILVA et al. *Delfim Amorim: Arquiteto*. 2. ed. Recife: Instituto de Arquitetos do Brasil, 1991.

TORRES, N. *O ensino do desenho na Escola de Belas Artes de Pernambuco (1932 a 1946)*. *Dissertação de Mestrado em Artes Visuais*. Universidade Federal de Pernambuco / Universidade Federal da Paraíba, 2015. Disponível em: https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/16272/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Niedja_04.09.15-final.pdf. Acesso em: 12 Jan. 2020.

TOSTÕES, A. *Os verdes anos na arquitectura portuguesa dos anos 50*. Porto: FAUP, 1997.

TOSTÕES, A. O Congresso e "os verdes anos" 50. In: *1^o Congresso Nacional de Arquitectura [relatório da comissão executiva, teses, conclusões e votos do congresso]*. Lisboa: Ordem dos Arquitectos, 2008.

ANEXO A – Plano de estudos Escola de Belas Artes do Porto, Reforma de 31.

Ano	Disciplinas	Cadeira	Professores
Curso Especial			
1º Ano			
	Elementos da geometria descritiva, perspectiva e teoria das sombras	1ª Cadeira 1ª Parte	António Bonfim Barreiros (1914-33) João Brito e Cunha (1938-39) Henrique Peres Guimarães (1939-40) António Maria Cândido de Brito (1940-73)
	Estilos ornamentais, ornamentação do natural, estudo comparado (desenho e modelação)	2ª Cadeira 1ª Parte	Manuel Marques (1926-56) Salvador Barata Feyo (1949-69)
	Desenho de figura do Antigo (cabeça e dorso)	3ª Cadeira 1ª Parte	Acácio Lino (1913-48) Heitor Cramez (1948-59)
	Ordens e trechos arquitectónicos (desenho a traço e aguarelado)	8ª Cadeira 1ª Parte	José Marques da Silva (1907-39) Júlio José de Brito (1939-40) Rogério de Azevedo (1940-67)
	Álgebra, geometria analítica e trigonometria plana	13ª Cadeira 1ª Parte	Rogério Barroca (1940-54) António Cândido Figueiredo (1955-69)
2º Ano			
	Geometria descritiva e estereotomia	1ª Cadeira 2ª Parte	António Bonfim Barreiros (1914-33) João Brito e Cunha (1938-39) Henrique Peres Guimarães (1939-40) António Maria Cândido de Brito (1940-73)
	Desenho de figura do antigo (estátua)	3ª Cadeira 2ª Parte	Acácio Lino (1913-48) Heitor Cramez (1948-59)
	Desenho de modelo vivo	3ª Cadeira 3ª Parte	Acácio Lino (1913-48) Heitor Cramez (1948-59)
	Edifícios e monumentos da antiguidade (desenho a traço e aguarelado) e elementos analíticos	4ª Cadeira 1ª Parte	José Marques da Silva (1907-39) Manuel Marques (1939-40) Carlos Ramos (1940-46 e 1948-67) Rogério de Azevedo (1942-42)
	História, geografia histórica e etnografia	11ª Cadeira 1ª Parte	Miguel de Mendonça Monteiro (1919-64)
	Elementos de cálculo integral e diferencial, mecânica	13ª Cadeira 2ª Parte	Rogério Barroca (1940-54) António Cândido Figueiredo (1955-69)
3º Ano			
	Estilização e composição ornamental	2ª Cadeira 2ª Parte	Manuel Marques (1926-56) Salvador Barata Feyo (1949-69)
	Arquitectura, pequenas composições	4ª Cadeira 2ª Parte	José Marques da Silva (1907-39) Carlos Ramos (1940-46, 1948-57) Júlio José de Brito (1946-48) José Carlos Loureiro (1951-72)

História da arte na antiguidade	9 ^a Cadeira 1 ^a Parte	Aarão de Lacerda (1918-45) Armando Matos (1945-53) Alberto Silva e Sousa (1953-54) Artur Nobre Gusmão (1954-58)
Estática Gráfica, resistência dos materiais, estabilidade (aplicações ao ferro, à pedra e à madeira)	13 ^a Cadeira 3 ^a Parte	Rogério Barroca (1940-54) António Cândido Figueiredo (1955-69)
Topografia	14 ^a Cadeira 1 ^a Parte	Júlio José de Brito (1926-64)
4^o Ano		
Arquitectura, composição	4 ^a Cadeira 3 ^a Parte	José Marques da Silva (1907-39) Carlos Ramos 1940-46, 1948-57) Júlio José de Brito (1946-48) Fernando Távora (1951-93)
Prática da construção (estudos parciais e pequenos projectos de conjunto) salubridade das edificações	8 ^a Cadeira 2 ^a Parte	José Marques da Silva (1907-39) Júlio José de Brito (1939-40) Rogério de Azevedo (1940-67)
História da arte medieval e moderna	9 ^a Cadeira 2 ^a Parte	Aarão de Lacerda (1918-45) Armando Matos (1945-53) Alberto Silva e Sousa (1953-54) Artur Nobre Gusmão (1954-58)
Construções metálicas e betom armado	14 ^a Cadeira 2 ^a Parte	Júlio José de Brito (1926-64)
Curso Superior (2 anos)		
5^o Ano		
Concursos de grandes composições	4 ^a Cadeira 4 ^a Parte	José Marques da Silva (1907-39) Carlos Ramos 1940-46, 1948-57) Júlio José de Brito (1946-48) Mário Bonito (1951-58)
Concursos de projectos definitivos e de esbocetos		
Concursos de projectos e obras de urbanização (até 1945)		
Concursos de composição decorativa		
Concursos de projecto de construção geral	8 ^a Cadeira 3 ^a Parte	José Marques da Silva (1907-39) Júlio José de Brito (1939-40) Rogério de Azevedo (1940-67)
Curso teórico de arqueologia artística geral e portuguesa	10 ^a Cadeira 1 ^a Parte	Aarão de Lacerda (1918-45) Armando Matos (1945-53) Alberto Silva e Sousa (1953-54) Artur Nobre Gusmão (1954-58)
Concurso de arqueologia artística	10 ^a Cadeira 2 ^a Parte	Aarão de Lacerda (1918-45) Armando Matos (1945-53) Alberto Silva e Sousa (1953-54) Artur Nobre Gusmão (1954-58)

Urbanologia (1945)	15ª Cadeira	José Fonseca Llamedo (1945-46) Arménio Losa (1946) António Brito e Cunha (1946-61) José Sequeira Braga (1948-61)
Concurso Projectos e obras de urbanização (1945)	16ª Cadeira	David Moreira da Silva (1945-61) António Brito e Cunha (1945-46) João Andresen (1948-67)
6º Ano	CODA - Diploma de arquitecto	
	1ª Prova - Projecto arquitectónico, concebido e desenvolvido como se fosse para executar	
	2ª Prova - Memória descritiva do projecto, medição, orçamento e caderno de encargos	
	3ª Prova - Desenvolvimento de tema relativo à salubridade das edificações e à prática de trabalhos; interrogatório sobre o projecto apresentado.	

Fonte: Moniz, 2019, p. 416-418.

ANEXO B – Organização do Curso de Arquitetura da Escola de Belas Artes de Pernambuco.

CURSO DE ARQUITETURA					
1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano
Matemática Superior	Resistência dos Materiais. Grafo-estática. Estabilidade das Construções (1ª parte)	Resistência dos Materiais. Grafo-estática. Estabilidade das Construções (2ª parte)	Teoria e Filosofia da Arquitetura (1ª parte)	Teoria e Filosofia da Arquitetura (2ª parte)	Legislação. Noções de Economia Política
Geometria Descritiva	Perspectiva. Sombras. Estereotomia	História da Arte (1ª parte)	História da Arte (2ª parte)	Física Aplicada	Prática Profissional e Organização do Trabalho
Materiais de Construção. Terrenos e Fundações	Elementos de Construção. Noções de Topografia	Sistemas e Detalhes de Construção (1ª parte)	Sistemas e Detalhes de Construções (2ª parte)	Higiene e Habitação. Saneamento das Cidades	Urbanismo. Arquitetura Paisagista
Arquitetura Analítica (1ª parte)	Arquitetura Analítica (2ª parte)	Arte Decorativa (1ª parte)	Arte Decorativa (2ª parte)	Grandes Composições de Arquitetura (1ª parte)	Grandes Composições de Arquitetura (2ª parte)
Desenho (1ª parte)	Desenho (2ª parte)	Pequena Composição de Arquitetura (1ª parte)	Pequena Composição de Arquitetura (2ª parte)		
	Modelagem (2ª parte)				

Fonte: Torres, 2015, p.83.

ANEXO C – Avaliação realizada por Delfim Amorim para a disciplina de Plástica.

FACULDADE DE ARQUITETURA – DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DI

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO I

TESTE PARA NOTA

1 – Assinale com uma letra as palavras que eufonicamente se adaptam melhor aos desenhos:

- () Acalária
- () Alacátia
- () Bomdungum
- () Abaulada
- () Ribondo
- () Arcundo
- () Panlantão
- () Cristaliano
- () Condongando
- () Alastrada

- 2 – a) Desenhar o ruído de um tank de guerra quando passa numa rua de paralelepípedos.
b) Desenhar o ruído de uma carrocinha com rodas metálicas passando na mesma rua.
- 3 – Desenhar linhas que expressem: a) aspereza; b) dinamismo e ação; c) estabilidade; d) indecisão; e) instabilidade.
- 4 – a) Desenhe um cilindro vertical que expresse emotividade, impacto intelectual, espiritualidade.
b) Desenhe um cilindro vertical que sugira peso, materialidade, pobreza formal.
- 5 – Desenhe uma paisagem com um reduzido número de elementos cujo aspecto denote solidão e a pequenez do homem nela inserido.
- 6 – Desenhe um retângulo bem proporcionado, preenchendo-o em seguida com formas irregulares simulando pedras (revestimento).
- 7 – a) Desenhe uma árvore que dê pouca sombra.
b) Desenhe uma árvore que dê muita sombra.

- 8 – Imagine 5 ou 6 garrafas de formas diferentes (grandes, pequenas, grossas, finas, esbeltas, pesadas, etc.) e agrupe-as:
a) Numa composição equilibrada estática.
b) Numa composição informal e livre.
- 9 – a) Desenhe uma figura qualquer, à sua escolha, que possua qualidades estáticas.
b) Desenhe uma figura que denote preocupações dinâmicas.
- 10 – Escolha da paisagem montanhosa um pequeno trecho e destaque-o envolvendo-o num pequeno retângulo que não exceda 1/6 do desenho.

- 11 – Desenhar em perspectiva uma mesa de 6 pessoas
Desenhar uma cadeira
Desenhar um sofá
- 12 – Desenhar uma estrada reta que se perde na linha do horizonte.
Indique algumas árvores ou postes ao longo desta via.
- 13 – Qual das fases seguintes é a mais poética?
a) Nos perfis da montanha o oriente rubro.
b) Na linha da elevação o leste encarnado.
c) Os longes das distâncias mais longes.
d) As distâncias cada vez mais distantes.
- 14 – a) Escreva a palavra **faculdade** com letras geométricas que expressem equilíbrio, ordem, serenidade, aspecto formal.
b) Escreva a mesma palavra com letras que insinuem feminilidade, leveza, romantismo.
- 15 – Desenhe um retângulo que representa o piso de uma sala de estar.
Indique retângulos que representem 1 sofá, 2 poltronas, 1 mesinha de centro. As áreas que sobram serão de circulação de pessoas.
- 16 – Entre 2 versos escritos com as mesmas palavras, qual deles lhe parece mais rítmico?
a) Olha o sentido trágico da vida.
b) Olha o trágico sentido da vida.

Fonte: Silva et al., 1991, p. 169-170.